

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА)

*Алиева Сабина Мамедовна, студентка 4-го курса
факультета филологии ДжГПУ*

*Научный руководитель: Хасанов Эльдар Ринатович,
доктор философии (PhD) по филологическим наукам, доцент кафедры русского языка и
методики его преподавания*

Аннотация. Статья посвящена анализу словообразовательных процессов, которые лежат в основе появления неологизмов в русском языке начала XXI века. Рассматриваются три основных механизма лексического обновления: заимствование (преимущественно из английского языка), собственно словообразовательная деривация (суффиксация, префиксация, словосложение, усечение, аббревиация) и семантическая деривация. Особое внимание уделяется наиболее продуктивным моделям, таким как суффиксы лица (*-ец*, *-ик*, *-ник), иноязычные префиксы (*анти-, супер-, ультра-, крипто-*), а также компрессивным способам (усечение основ и аббревиация), обусловленным законом языковой экономии. Показано, что, несмотря на внешнюю инновационность, большинство неологизмов создаётся по уже существующим словообразовательным типам, что обеспечивает их быструю адаптацию и интеграцию в языковую систему.

Ключевые слова: словообразование неологизмов, суффиксация, префиксация, словосложение, усечение, аббревиация, заимствование, продуктивные модели, русский язык XXI века.

Abstract. The article analyzes the word-formation processes underlying the emergence of neologisms in the Russian language of the early 21st century. Three main mechanisms of lexical renewal are considered: borrowing (mainly from English), proper word-formation derivation (suffixation, prefixation, compounding, truncation, abbreviation) and semantic derivation. Special attention is paid to the most productive models, such as person suffixes (*-ets, *-ik*, -nik*), foreign prefixes (*anti-, super-, ultra-, krypto-*), as well as compressive methods (stem truncation and abbreviation) driven by the law of linguistic economy. It is shown that, despite external innovation, most neologisms are created according to already existing word-formation types, which ensures their rapid adaptation and integration into the language system.

Keywords: neologism word formation, suffixation, prefixation, compounding, truncation, abbreviation, borrowing, productive models, 21st century Russian language.

Эволюционные процессы, наблюдаемые в словообразовательной подсистеме русского языка на рубеже XX–XXI столетий, находятся в прямой зависимости от трансформаций, происходящих в его лексическом составе. Лексика выступает первичным номинативным ресурсом, а словообразование — инструментом её расширения. В периоды интенсивных общественных сдвигов, которые переживает весь постсоветский мир с конца 1980-х годов, рост лексического корпуса происходит

особенно динамично. Социальные запросы, идеологические сдвиги, технический прогресс, преломляясь через необходимость обозначения новых реалий, стимулируют активизацию существовавших ранее словообразовательных моделей и появление новых. При этом, как подчёркивают исследователи, изменения в русском словообразовании на рубеже XX–XXI вв. не носят характера радикальной ломки: подавляющее большинство лексических новаций представляет собой единицы, конструируемые по уже существовавшим словообразовательным типам и моделям. Инновационность проявляется преимущественно на уровне лексического наполнения готовых словообразовательных схем.

Традиционно в лингвистике выделяются три ключевых способа возникновения неологизмов: заимствование из других языков или подсистем данного языка, собственно словообразование с использованием внутриязыковых ресурсов, а также семантическая деривация, то есть развитие новых значений у уже существующих слов. Заимствования — прежде всего из английского языка — составляют значительный пласт новой лексики: *блогер, стриминг, коворкинг, буллинг, фейк, дедлайн*. Однако именно словообразовательные неологизмы, созданные на основе морфем и моделей русского языка, обеспечивают наиболее органичное пополнение лексической системы, поскольку их значение может быть выведено из значения составных частей, что делает их прозрачными для носителя.

Среди морфологических способов словообразования неологизмов ведущее место занимает **суффиксация**. Суффикс *-ец* (и его варианты *-овец, -евец*) активно служит для образования названий лиц по принадлежности к организации, партии, движению: *фондовец* (работник пенсионного фонда), *союзовец, народоволец, лдпровец* (член ЛДПР). От географических названий — *кремлевец*. Суффиксы *-ик* / *-ник* придают значение лица по свойству или занятию: *теневик* (работающий в теневой экономике), *налоговик, государственник, зожник* (сторонник здорового образа жизни), *айтишник* (специалист в сфере IT).

Особую продуктивность демонстрируют суффиксы со значением процесса или результата действия: *-ациј/-изациј-* (долларизация, суверенизация, монетизация) и заимствованный *-инг* (стриминг, майнинг, краудсорсинг, буллинг, коворкинг).

Активно используются и суффиксы субъективной оценки: *-к(а)* (удалёнка, дистанционка), *-ят(а)* (навальнята, жириновлята) — часто с пренебрежительным оттенком. В глагольном словообразовании суффиксы *-а(ть)*, *-и(ть)*, *-ова(ть)* превращают заимствованные существительные в глаголы: *лайкать, гуглить, репостить, стримить, зумиться*.

Префиксация также демонстрирует высокую активность, прежде всего за счёт иноязычных приставок и префиксоидов. Префикс *анти-* (*антипрезидентский, антироссийский, антиглобалист, антивирус*), *контр-* (*контрсанкции, контрпропаганда*), *ультра-* (*ультраправый, ультраконсервативный, ультрамодный*) передают значения противодействия или крайней степени признака.

Префиксы *псевдо-* (*псевдодемократия*), *супер-*, *гипер-*, *мега-* (*суперсчастье, гиперзабота, мегапопулярный*), *экс-* (*экс-президент*), *крипто-* (*криптовалюта*), *нео-* (*неоконсерватизм*) активно пополняют политическую, экономическую и цифровую лексику. Важно отметить, что эти приставки не только обогащают синонимические ряды, но и позволяют передавать тонкие смысловые оттенки, востребованные в медийном и политическом дискурсе.

Словосложение представлено несколькими разновидностями. Сложение с соединительной гласной: *самоизоляция, коронакризис, карантинкулы* (карантин + каникулы с усечением). Сложение с иноязычными аффиксоидами: префиксоиды *евро-*, *био-*, *эко-*, *гео-*, *социо-*, *интер-*, *поли-* (*евроконституция, экокатастрофа, геополитика, интернет-пространство*); суффиксоиды *-ман*, *-фоб*, *-фил*, *-мания*, *-фобия*, *-лог* (*смартфономан, путинофобия, кинолог*). Сложение с заимствованными компонентами через дефис: *веб-страница, онлайн-вечеринка, зоот-встреча, бьюти-блендер, фэшн-показ*. Такие гибриды активно проникают в язык сначала в профессиональной или молодёжной среде, а затем становятся общеупотребительными.

Усечение основ и аббревиация — способы, особенно характерные для разговорной речи и цифровой коммуникации, где действует закон экономии речевых усилий. Усечение: *сисадмин* (системный администратор), *корона* (пандемия коронавируса), *удалёнка*, *комп*, *ноут*, *регик* (видеорегистратор). Аббревиация: буквенные и звуковые аббревиатуры становятся производящими основами для новых слов с помощью суффиксов: *ЗОЖ* → *зожник*, *СМИ* → *смишник*, *КВН* → *кавээнщик*, *COVID-19* → *ковид* → *ковидный*, *коронавирусные ограничения*. Аббревиатуры могут склоняться: *работать в овээре* (ОВЭР).

Лексико-семантический способ (появление нового значения у старого слова) и **конверсия** (переход в другую часть речи) менее продуктивны, но также представлены в неологических процессах. Например, *стена* (раздел в соцсети), *облако* (интернет-хранилище), *корзина* (папка для удалённых файлов), *вирус* (вредоносная программа). Конверсия: субстантивация прилагательных *ковидные* (больные ковидом), *дистанционные* (сотрудники на удалёнке).

В реальной речевой практике словообразовательные способы редко применяются изолированно. Типичны комбинированные модели: *ковид-диссидент* (заимствование + усечение + сложение), *айтишник* (заимствование аббревиатуры ИТ + графическая адаптация + суффикс -ник), *форматирование* (заимствование корня *формат* + глагольный суффикс -ирува- + суффикс *-ниј-*). Такая гибкость свидетельствует о высокой адаптивности словообразовательной системы русского языка, которая сохраняет преемственность с предшествующими этапами своего развития, одновременно реагируя на вызовы цифровой эпохи.

Список использованной литературы

1. Брагина А.А. Неологизмы в русском языке. — М.: Просвещение, 1973. — 226 с.

2. Гак В.Г. Новые слова и новые словари // Новые слова и словари новых слов. — Л.: Наука, 1983. — С. 15–29.
3. Земская Е.А. Окказиональные и потенциальные слова в русском словообразовании // Актуальные проблемы русского словообразования. — Самарканд, 1972. — С. 19–28.
4. Катлинская Л.П. Живые способы создания русских слов. — М.: Прометей, 1995. — 168 с.
5. Попова Т.В. Русская неология и неография. — М.: Флинта, 2005. — 98 с.
6. Улуханов И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация. — М.: ЛКИ, 2015. — 234 с.